

TARBIYA FANINI O'QITISHDA SHE'RIYATNING MA'NAVIY-MA'RIFIY AHAMIYATI (MAHMUD TOIR SHE'RIYATI MISOLIDA)

Azizbekova Fotima Islamovna, Egamova Shoxida Djalilovna*

Oriental universiteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi (sirtqi) 4-bosqich talabasi

*Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20197915>

Annotatsiya. Maqolada Mahmud Toir asarlarining o'ziga xos badiiy xususiyatlari, xususan, xalqona ohanglar va samimiy tuyg'ular silsilasi lirik qahramon timsolida ochib berilgan. Shoir she'riyatidagi vatanparvarlik, ona siymosi va insoniy qadriyatlar talqini zamonaviy pedagogik tamoyillar bilan o'zaro bog'liqlikda yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada shoir ijodidan "Tarbiya" darslarida foydalanishning samarali yo'nalishlari va metodik usullari bayon etilgan bo'lib, bu yoshlarda mafkuraviy xurujlarga qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi asoslangan.

Kalit so'zlar: Mahmud Toir, milliy qadriyatlar, lirik qahramon, vatanparvarlik, ona timsoli, tarbiya darslari, ma'naviy immunitet, badiiy mahorat.

Аннотация. В статье раскрываются уникальные художественные особенности произведений Махмуда Тоира, в частности, народные мотивы и цепь искренних чувств в образе лирического героя. Патриотизм, образ матери и интерпретация человеческих ценностей в поэзии поэта освещены во взаимосвязи с современными педагогическими принципами. Также в статье изложены эффективные направления и методические методы использования творчества поэта на уроках "Воспитание," что служит важным источником в формировании духовного иммунитета молодежи против идеологических атак.

Ключевые слова: Махмуд Тоир, национальные ценности, лирический герой, патриотизм, образ матери, уроки воспитания, духовный иммунитет, художественное мастерство.

Abstract. This article examines the distinctive artistic features of Mahmud Toir's works, particularly how folk motifs and a range of sincere emotions are expressed through the lyrical hero. The interpretation of patriotism, the maternal figure, and human values in the poet's work is illuminated in connection with modern pedagogical principles. Furthermore, the article outlines effective approaches and methodologies for incorporating the poet's work into "Upbringing" classes, substantiating its role as a vital resource for developing spiritual immunity against ideological threats in young people.

Keywords: Mahmud Toir, national values, the lyrical hero, patriotism, the image of the mother, lessons in upbringing, spiritual immunity, artistic skill.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi"[1]. Bu so'zlar zamirida chuqur falsafiy ma'no va hayotiy haqiqat mujassam.

Dunyodagi har qaysi davlat va xalq, avvalambor, qurol-aslahasi bilan emas, balki intellektual salohiyati hamda yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuchning sarchashmasi esa insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti bo'lmish kitob va kutubxonalaridir.

Axborot xurujlari va global mafkuraviy tahdidlar avj olgan hozirgi shiddatli zamonda quyidagi vazifalar har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda:

-badiiy soʻz qadrini yuksaltirish: inson qalbiga yoʻl topuvchi haqiqiy adabiyotni targʻib qilish;

-sanʼatning oʻrnini tiklash: jamiyat hayotida madaniyatning beqiyos rolini mustahkamlash;

-maʼnaviy immunitetni shakllantirish: yosh avlodni yot gʻoyalardan kitobxonlik orqali himoya qilish kabi.

Zero, "adabiyot va sanʼatga boʻlgan eʼtibor — bu xalqning ertangi kuniga, uning maʼnaviy barkamolligiga boʻlgan eʼtibordir" [1].

Bugungi kunda gʻarbdan kirib kelayotgan va milliy qadriyatlarimizni yemirib, adabiyotimiz ildiziga bolta urishga urinayotgan "ommaviy madaniyat" xavfi barchamizni hushyor torttirishi lozim. Ushbu oqim, ayniqsa, yoshlar ongini zaharlashga, ularning qalbini maʼnaviy qashshoqlik va axloqsizlik sari yetaklashga harakat qilmoqda.

Shunday murakkab pallada yuksak badiiy saviyadagi asarlarni keng omma qalbiga yetkazish, navqiron avlodni ezgulikka chorlashda "vijdon ovozi" boʻlgan chinakam adabiyotning ahamiyati beqiyosdir. Mustaqillik yillarida yaratilgan, millat ruhini aks ettiruvchi ana shunday asl asarlar sirasida Oʻzbekiston xalq shoiri Mahmud Toir ijodining oʻziga xos oʻrni va yuksak salohiyati mavjud [8].

Vatan taqdiri va el-yurt istiqboli uchun masʼuliyatni his etadigan, yuksak salohiyatli, bilimli va mustaqil fikrga ega avlodni voyaga yetkazishda taʼlim-tarbiya, sanʼat hamda adabiyotning oʻrni beqiyosdir [8]. Aynan shu maqsadda badiiy pedagogika quyidagi ustuvor vazifalarni oʻz tadqiqot obyekti sifatida belgilaydi:

1) *maʼnaviy yuksalish*: oʻquvchilar ongi va ruhiyatini yuksaltirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish;

2) *ibratli hayot yoʻli*: xalq shoiri, adiblar va fidoyi insonlarning hayoti hamda ijodini oʻrgatish orqali yoshlarda shaxsiy namuna va motivatsiyani uygʻotish;

3) *mutolaa madaniyati*: yoshlarda kitobxonlik koʻnikmasini tizimli shakllantirish, badiiy asarlarni nafaqat oʻqish, balki ularni chuqur tahlil qilishga oʻrgatish;

4) *nafosat tarbiyasi*: oʻquvchilarning estetik didini oʻstirish, goʻzallikni his etish va sanʼatga boʻlgan muhabbatini tarbiyalash kabi.

Mahmud Toir oʻzbek mumtoz sheʼriyatining boy anʼanalarini zamonaviy shakllar bilan uygʻunlashtirib, soʻz sehrini va jozibasini yuksak mahorat bilan namoyon etayotgan isteʼdod sohiblaridan biridir.

Aynan shu ijodiy oʻziga xoslik sabab, uning sheʼriyati bugungi oʻzbek adabiyoti xazinasidan munosib va mustahkam oʻrin egalladi. Shoir ijodidagi xalqona ohanglar, samimiyatga yoʻgʻrilgan otashin tuygʻular va kutilmagan goʻzal tashbehlardagi latofat kitobxonlar koʻnglini silsilaga solib, ularning mehrini qozondi.

Zero, shoir qalamiga mansub har bir misra insoniy qadriyatlarni, pokiza mehr-muhabbatni va qalbning eng nozik tebranishlarini tarannum etishi bilan qadrlidir. Mahmud Toir tasviridagi lirik qahramon — avvalo, sevuvchi qalb sohibi, chinakam koʻngil kishisidir.

U boy berilgan muhabbat iztiroblarini, armon va sogʻinchning achchiq silsilalarini butun borligʻi bilan his etadi. Bu qahramon hayot yoʻlidagi xato va gunohlaridan toʻgʻri xulosa chiqara oladigan, turmushning murakkab sinovlarini teran mushohada etuvchi sermulohaza va noziktaʼb insondir.

Uning qalbi shunchalar kengki, o'zining shaxsiy kechinmalari bilan cheklanib qolmay, o'zgaralar dardini ham o'zining yurak og'rig'idek his qila oladi. Shoir qahramoni timsolida biz hayotning past-balandini tushunib yetgan, tuyg'ulari uyg'oq va vijdonan poklanishga intilgan komil inson qiyofasini ko'ramiz.

Mahmud Toir inson ko'ngli va tuyg'ular manzarasini yuksak mahorat bilan chizib beradi. Uning satrlarida aks etgan tuyg'ular ma'yus va mahzun ohanglarga yo'g'rilgan bo'lsa-da, o'zining teran ma'no-mazmuni bilan kitobxon qalbini larzaga soladi, uni mushohada yuritishga chorlaydi.

Shoirning muhabbat mavzusidagi she'rlari badiiy tasvir vositalari va rang-barang tashbehlariga boyligi bilan boshqa asarlaridan yaqqol ajralib turadi.

Ushbu bitiklarda tuyg'ular silsilasi nozik qiyoslar, o'rinli sifatlashlar va ta'sirchan mubolag'alar orqali yuksak mahorat bilan ifoda etilgan. Shoir o'zining ichki kechinmalari va otashin hayajonini lirik qahramonning qalb tug'yonlariga mohirona singdirib yuboradi. Natijada, ijodkorning shaxsiy dardi bilan qahramon tuyg'ulari uyg'unlashib, kitobxon ruhiga yaqin bo'lgan yaxlit bir badiiy olam bo'y ko'rsatadi:

*Yuragimdan sitamlarni sitib oldim,
Men ko'nglimni osmonlardan tutib oldim.
Qayg'ularning qafaslarin parchaladik,
Men baxtimni ostonada kutib oldim.
Sochqi sochdim muhabbatning diydoriga,
Yuzim bosdim sadoqatning ruxsoriga,
Yorning oppoq kaftlaridan quvonch ichib,
Birga kirdik oqibatning gulzoriga...[7].*

Shoirning muhabbat mavzusidagi she'rlarida lirik qahramon goh visol baxtidan sarmast, goh hijron azobidan mahzun, sog'inch va ehtiroslar og'ushidagi jonli timsol sifatida namoyon bo'ladi.

Mahmud Toir yaratgan lirik qahramon bu yorug' dunyoda har doim pokiza niyat va yorug' yuz bilan yashashni oliy maqsad deb biladi.

U o'z qalbini nafs illatlaridan, g'ubor va yomonliklardan muttasil tozalashga intiladi. Shu bois ham uning ichki olami hamisha charog'on, qalbi esa ezgulik nurlarini taratib turuvchi musaffo manbadir. Bunday pok qalb sohibining nigohida osmon yanada bepoyon, quyosh nurliroq, oy esa har qachongidan go'zalroq jilo beradi.

Shoir ijodida qalb pokligidan suzilib chiqqan samimiy kechinmalar va jozibali tuyg'ular silsilasi shunchaki tasvirlanmaydi, balki o'ziga xos go'zal bir ruhiy manzara kabi mahorat bilan chiziladi.

Muhabbatning muqaddas va yuksak qadriyat ekanligi haqidagi poetik g'oya shoir ijodidagi ishqiy she'rlarni go'yo bir dur shodasidek yaxlitlikka birlashtirib turadi.

Shoirning o'zi muhabbatga cheksiz hayrat va ruhiy sog'inch bilan intilib yashagani bois, aynan shu latif tuyg'u uning butun she'riyatidagi bosh ohang — asosiy g'oyani tashkil etadi.

Mahmud Toir o'zining ko'plab asarlarida muhabbat mavzusini Ayol va Ona siymolari bilan uzviy bog'liqlikda yoritadi. Shoirning ona haqidagi bitiklari uning mehr-muhabbatga to'la samimiy qalbi kuylagan cheksiz ehtiros va sadoqat qasidasini yodga soladi. Bu she'rlarda ona timsoli nafaqat hayot manbai, balki ishqu vafoning eng yuksak cho'qqisi sifatida talqin etiladi:

*Bog'arga bahomi yetaklab kelgan,
Farzandi qoshida oy bo'lib to'lgan,
Ilk aytgan qo'shig'i allalar bo'lgan,*

Jonimiz rishtasi emasmi, ayol?[7]

Bundan tashqari, Mahmud Toir ijodida Vatan mavzusi shunchaki balandparvoz gaplar emas, balki shoirning ichki kechinmalari, millat dardi va o‘tmish bilan bog‘liq teran falsafasidir. Uning she‘rlarida Vatan – bu faqat hudud emas, balki ajdodlar ruhi yashayotgan muqaddas maskandir.

Mahmud Toir o‘tmishni bugungi kun bilan bog‘lashga intiladi. Uning she‘rlarida Amir Temur, Alisher Navoiy kabi buyuk siymolar timsoli orqali o‘quvchida milliy g‘urur uyg‘otiladi. Shoir tarixdan saboq olish va ota-bobolarimizga munosib farzand bo‘lish g‘oyasini ilgari suradi.

U bugungi kun kishilarining ko‘ngil olamini, ularning orzu-intilishlarini mahorat bilan chizib beradi. Shoir nazdida Vatan ravnaqi – bu har bir insonning o‘z ishiga bo‘lgan fidoyiligi va halolligidir.

“Har bir inson o‘z yurti ravnaqi uchun chin dildan fidoyi bo‘lishi kerak”, — degan da‘vat uning ko‘plab satrlarida o‘z aksini topgan.

*Armonlar bag‘ridan olgan erkingni,
Yutoqib bolamdek bag‘rimga bosdim.*

*Dunyo peshtoqiga qadaldi tug‘ing,
Vatanim, bolangman, dunyo c ha o‘sdim [7].*

Uning she‘riyatida ona tuproqqa bo‘lgan muhabbat o‘zgacha bir sog‘inch va ehtirom bilan tasvirlanadi. Shoir yurtining har bir g‘iyohini, tog‘u toshini jonli his etadi va buni o‘quvchi qalbiga ham mahorat bilan ko‘chiradi.

Xususan, shoir she‘riyatidagi vatanparvarlik va insoniylik tamoyillarini yosh avlod ongiga singdirish maqsadida, tarbiya darslarida Mahmud Toir ijodidan foydalanishda quyidagi asosiy yo‘nalishlarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

a) vatanparvarlik tarbiyasi: Shoirning “Vatan” haqidagi she‘rlari o‘quvchilarda yurtga muhabbat va sadoqat tuyg‘usini shakllantiradi. U vatanni shunchaki hudud emas, balki “ona nafasi” va “ajdodlar xoki” sifatida tasvirlaydi;

b) ota-onaga ehtirom: Mahmud Toir ijodining o‘zagini ota-onaga bo‘lgan cheksiz hurmat tashkil etadi. Uning “Onaginam”, “Otam hidi” kabi she‘rlari orqali o‘quvchilarga oila muqaddasligi uqtiriladi;

c) insoniylik va odob-axloq: Shoir asarlarida yolg‘onchilikdan yiroq bo‘lish, halollik, kibrga berilmaslik kabi mavzular xalqona tilda bayon etilgan.

Dars jarayonida shoir she‘rlaridan samarali foydalanish uchun quyidagi usullarni qo‘llash mumkin:

a) she‘riy tahlil va hayot: shoirning biror hikmatli bayti o‘qiladi va o‘quvchilar o‘rtasida ‘Bu satrlar bizning kundalik hayotimizda qanday aks etadi?’ -degan savol atrofida bahs tashkil qilinadi.

b) qalblarga yo‘l: Mahmud Toirning onaga bag‘ishlangan she‘rlari asosida “Ona – hayot chirog‘i” mavzusida insholar yozdirish yoki ijodiy uchrashuvlar o‘tkazish.

c) audio-vizual yondashuv: shoirning o‘z ovozi bilan o‘qilgan she‘rlarini tinglash orqali o‘quvchilarda emotsional ta‘sirchanlikni oshirish.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, Mahmud Toir she‘riyati — milliy an‘analar va zamonaviy ruhning o‘zaro uyg‘unlashgan namunasidir. Shoir ijodi orqali inson qalbi, Vatan ishq va ona siymosi yuksak mahorat bilan tarannum etilgan. Shoir asarlari o‘zining xalqona ohangi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Uning lirik qahramoni — tuyg‘ulari uyg‘oq, vijdonan poklanishga intilgan va o‘zgalar dardini his qila oladigan komil inson timsolidir. Globalashuv va

“ommaviy madaniyat” xavfi kuchaygan hozirgi davrda Mahmud Toir she’riyati yoshlar ongida ma’naviy immunitetni shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shoir ijodi nafaqat adabiy meros, balki “Tarbiya” darslari uchun boy metodik manbadir. Undagi vatanparvarlik, ota-onaga ehtirom va insoniylik g‘oyalari yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda amaliy ahamiyatga ega. Shoirning muhabbat va sadoqat mavzusidagi she’rlari insonni ruhiy yuksalishga, nafs illatlaridan poklanishga va hayotga ezgu nigoh bilan boqishga chorlaydi. Mahmud Toir ijodi — o‘zbek ma’naviyatining ko‘zglasidir. Tarbiya fani darslarida ushbu merosdan unumli foydalanish nafaqat darsning sifatini oshiradi, balki o‘quvchilarning ma’naviy immunitetini mustahkamlaydi. Shoir asarlari yoshlarni komillik sari yetaklovchi, ularni o‘zligini anglashga chorlovchi ma’naviy mayoq bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “O‘zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o‘rganish va targ‘ib qilishning dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro konferensiyada so‘zlagan nutqidan. <http://m.xabar.uz/uz/madaniyat/shavkat-mirziyoyev-adabiyot-sanat-va>
2. Mirziyoyev Sh.M. Har qaysi davlat, har qaysi xalq intellektual salohiyati, yuksak ma’naviyati bilan qudratlidir. <https://president.uz/oz/lists/view/3373>
3. Doshanova G. Hozirgi o‘zbek she’riyatida kichik lirik shakllar takomili (Sirojiddin Sayyid, Mahmud Toir, Farida Afro‘z ijodi misolida). Filol. fan. bo‘yicha falsafa dok (PhD). Diss... avtoref. – T., 2023.
4. Mahmud Toir. “Ayt endi yuragim”. – T., 1991.
5. Mahmud Toir. “Barmoqlar bodasi”. – T., 1998.
6. Mahmud Toir. “Biz nechun uchrashdik”. – T., 1992.
7. Mahmud Toir. “Muhabbat shevasi”. – T., 1995.
8. Mahmud Toir. “Oqib ketgan armonlar”. – T., 1996.
9. Mahmud Toir. “Saylanma”. – T., 2002.
10. Mirqosimova M. Badiiy pedagogika. – T., 2019. – B.70.
11. Ro‘zmetova M. Mahmud Toir — istiqlol davri she’riyatining yetakchi vakillaridan biri. [Elektron resurs]. URL: <https://econferenceseries.com/index.php/iec/index>
12. Sayidnazarova G. Tarbiya fanini o‘qitish metodikasi. – Buxoro, 2024.
13. Mahmud Toir. So‘zdagi siyrat, so‘zdagi qudrat (2009). [Elektron resurs]. URL: <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/mahmud-toir-so-zdagi-siyrat-so-zdagi-qudrat-2009>
14. Mahmud Toir haqida. [Elektron resurs]. URL: <https://tafakkur.net/mahmud-toir.haqida>